

Prevenção e cuidados

O controle do mosquito é o principal método de prevenção da dengue!

Formas de prevenção fora do ambiente residencial:

- verificar se existe água parada em locais públicos;
- manter telhados e lajes limpas;
- identificar e informe casas desocupadas e terrenos vazios na vizinhança aos agentes de saúde.

Dentro de casa:

- Use repelente!
- Evite pratos em vasos ou use areia para evitar água parada.
- Limpe potes de animais e troque a água semanalmente.
- Mantenha recipientes de água sempre tampados.

Cuidados com o lixo:

- Não jogue lixo em terrenos baldios.
- Mantenha o lixo tampado e tampe garrafas antes de descartá-las.
- Separe itens que possam acumular água parada.

Referências

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde no Enfrentamento às Arboviroses. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/cartilhas/2024/agentes-de-combate-as-endemias-e-comunitarios-de-saude-no-enfrentamento-as-arboviroses>. Acesso em: 14 dez. 2024.

Elaborado por:

Alex da Silva Rodrigues
Julia Santos Baptista
Lara Fabian Gonzaga Pinto
Rayanne Lucas Porto

Dengue

O que a população precisa saber sobre a dengue?

Dengue

A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida às pessoas pela fêmea do mosquito *Aedes Aegypti*.

Ciclo de vida do *Aedes Aegypti*

1. A fêmea deposita os **ovos** na água

2. Os ovos eclodem e dão origem às **larvas**, que passam por quatro estágios de desenvolvimento: L1, L2, L3 e L4.

3. Após o estágio L4, a larva se transforma em **pupa**. Nesse estágio, ela não se alimenta, mas o mosquito adulto se desenvolve dentro dela.

4. Quando completamente formado, o **mosquito adulto** emerge da pupa, semelhante a uma borboleta saindo de um casulo.

Transmissão

Como o mosquito se infecta?

A fêmea do mosquito se infecta ao picar uma pessoa com o vírus da dengue.

Multiplicação do vírus

O vírus se multiplica no mosquito por **8 a 12 dias**. Depois desse período, o mosquito infectado pode transmitir o vírus ao picar as pessoas.

A dengue é transmitida exclusivamente pela **fêmea** do mosquito, que vive em média de 30 a 35 dias.

Ela pode se reproduzir de 4 a 6 vezes, colocando até 100 ovos de cada vez, **preferencialmente em locais com água limpa e parada**.

Sintomas

De **4 a 10 dias** após a picada, podem surgir sintomas como: **febre, dor de cabeça, dores no corpo e manchas vermelhas na pele**.

